

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

COLECCIÓN

RESUMEN DE LAS ACTAS

DE LA

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Fachada de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Foto: Héctor López Ulloa, 2021.

6 DE MAYO DE 2024
NÚMERO 4

REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

Secretaría de la CMPH
O. Nieto Yusta
monumentos@rabasf.com

Madrid
ISSN: 2792-8934
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11185471>

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO (CMPH) AÑO 2024

RESUMEN DEL ACTA NÚM. 4 SESIÓN 6 DE MAYO DE 2024

Asistentes: D. José Ramón Encinar, D. Antonio Almagro (Secretario), D. Enrique Nuere, D. Fernando Lara y D. Pedro Moleón (Presidente).

Sesión presencial del día 6 de mayo en la Academia, en la sala de reuniones de la segunda planta, a las 17:00 h. Se abre la sesión ateniéndose al Orden del Día enviado.

Relación de los asuntos tratados:

1. Aprobación del acta de la comisión del pasado 15 de abril, p.
2. Presentación, para su envío, y acuerdos sobre los informes solicitados por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la CAM de los expedientes sobre la declaración de BIC de los siguientes bienes:
 - a) Antigua Fábrica CLESA en Madrid. Plazo 22 de mayo. Ponente: Pedro Moleón, p.
 - b) Iglesia parroquial de San Vicente Mártir en Braojos. Plazo 20 de mayo. Ponente: Antonio Almagro, p.
 - c) Relicario del Monasterio del Santísimo Sacramento de Boadilla del Monte. Plazo 20 de mayo. Ponente: Pedro Moleón, p.
 - d) Pintura “Jardines de Aranjuez”, de Santiago Rusiñol. Plazo 20 de mayo. Ponente: Pedro Moleón, p.
 - e) Pintura “Gitana meditando”, de Isidro Nonell. Plazo 20 de mayo. Ponente: Pedro Moleón, p.
 - f) Pintura “Paisaje con montañas, palacio y Jardín”, de Lucas van Gassel. Plazo 20 de mayo. Ponente: Pedro Moleón, p.
3. Informe del Académico correspondiente D. Enrique Campuzano sobre el conjunto de edificaciones en torno a “Casa Gándara” en Puente de San Miguel, p.
4. Consulta sobre el “Monumento de Navarra a sus muertos en la Cruzada” ubicado en la ciudad de Pamplona y sobre el que pesan distintas amenazas de destrucción, p.
5. Reunión con el Director General de Bellas Artes, p.

6. Nueva solicitud de declaración de BIC del Centro Cultural Manuel de Falla en Granada, p.
 7. Ruegos, preguntas y proposiciones, p.
- 1. Aprobación del acta de la comisión del pasado 15 de abril.** No habiendo objeciones a la misma, se aprueba el acta.
- 2.- Presentación, para su envío, y acuerdos sobre los informes solicitados por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la CAM de los expedientes sobre la declaración de BIC de los siguientes bienes:**
- a) Antigua Fábrica CLESA en Madrid. Plazo 22 de mayo. Ponente: Pedro Moleón
 - b) Iglesia parroquial de San Vicente Mártir en Braojos. Plazo 20 de mayo. Ponente: Antonio Almagro
 - c) Relicario del Monasterio del Santísimo Sacramento de Boadilla del Monte. Plazo 20 de mayo. Ponente: Pedro Moleón
 - d) Pintura “Jardines de Aranjuez”, de Santiago Rusiñol. Plazo 20 de mayo. Ponente: Pedro Moleón
 - e) Pintura “Gitana meditando”, de Isidro Nonell. Plazo 20 de mayo. Ponente: Pedro Moleón
 - f) Pintura “Paisaje con montañas, palacio y Jardín”, de Lucas van Gassel. Plazo 20 de mayo. Ponente: Pedro Moleón.

Se aprueban los informes redactados por los distintos ponentes (ver Anexo).

En relación con el problema de tener que informar sobre bienes, generalmente pinturas, que no es posible ver y analizar de forma directa, y tras informar de la reunión que se mantuvo a este respecto por parte de los miembros de la Comisión con el Vicedirector-Tesorero, se acuerda proponer que el Director de la Academia dirija un escrito a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid en los términos siguientes:

Tras recientes solicitudes, por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural a esta Real Academia, de informes sobre la conveniencia de declaración de Bien de Interés Patrimonial para pinturas, y con la experiencia de ocasiones anteriores en este mismo sentido, me dirijo a usted para indicarle que para poder realizar con solvencia esos informes necesitamos que la información que nos facilitan cumpla con los siguientes requisitos:

1. *Que se nos permita siempre la visión directa de la obra.*
2. *Que las solicitudes aporten memorias completas que incluyan:*
 - *Motivos de la incoación.*
 - *Informe científico razonado de autor y fecha de la obra.*
 - *Informe técnico del estado de conservación y restauración de la obra.*
 - *Procedencia y vicisitudes por las que ha pasado la obra.*
 - *Exposiciones en las que ha participado, si las ha habido.*

Sin la información anterior nuestros informes no podrán tener una opinión fundada sobre las obras de pintura que los precisen.

Con mi agradecimiento por su atención, le saluda atentamente.....etc

- 3. Informe del Académico correspondiente D. Enrique Campuzano sobre el conjunto de edificaciones en torno a “Casa Gándara” en Puente de San Miguel.** El Académico correspondiente D. Enrique Campuzano, atendiendo a lo solicitado por la Comisión, ha remitido nueva documentación complementaria de los edificios del Puente de San Miguel en el municipio de Reocín, sobre los que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Cantabria ha pedido que se pronuncie la Academia en cuanto a la conveniencia de su posible declaración como BIC. A la vista de toda la documentación disponible, la Comisión considera que en el conjunto de edificaciones de que se trata, solo la denominada Casa Gándara o de los Pérez Bustamante y la Casa Llana o casa Munárriz junto con la ermita de San Pedro constituyen elementos con suficientes valores históricos y artísticos como para merecer una protección legal, si bien el conjunto mantiene un marcado carácter ambiental que debe mantenerse como entorno de dichos edificios. Resulta bastante sorprendente que en la delimitación del área de protección del Jardín Histórico Finca de la Sociedad Puente San Miguel, S.A. inmediato, su perímetro desarrolle un extraño bucle para dejar fuera de dicha área este conjunto de casas, lo que resulta contrario a la lógica en que se debe basar un área de protección, que debe integrar un área homogénea en torno al bien declarado para garantizar la conservación del entorno. En consecuencia, la Comisión acuerda proponer que se incoe expediente de declaración de Bien de Interés Cultural a favor de la llamada casa Gándara y la Casa Llana inmediata junto con la ermita de San Pedro, ubicada al otro lado de la carretera de Puente de San Miguel a Villapresente, a los que debe asignárseles un perímetro de protección, integrado con el del Jardín histórico inmediato que incluya la ribera del río Saja, dentro del cual las edificaciones que se puedan realizar no podrán superar en altura a las actualmente existentes y deberán realizarse con materiales y soluciones formales que armonicen y resulten acordes con la arquitectura tradicional del entorno.
- 4. Consulta sobre el “Monumento de Navarra a sus muertos en la Cruzada” ubicado en la ciudad de Pamplona y sobre el que pesan distintas amenazas de destrucción.** Se ha recibido escrito de la Plataforma por un Museo de la Ciudad de Pamplona/Iruña en el Monumento a los Caídos, con abundante documentación sobre el Monumento de Navarra a sus muertos en la Cruzada. En la construcción y decoración de este monumento participaron en su día insignes académicos de esta corporación como José Yárnoz, Ramón Stolz, Juan Adsuara y el correspondiente por Navarra Víctor Eúsa, y se trata sin duda de un conjunto arquitectónico con indudables valores artísticos y con una gran calidad espacial y constructiva, aunque esté ligada a motivaciones fruto de una situación política del pasado.

La comisión opina a este respecto que las obras de arte, y dentro de ellas las de arquitectura, hay que valorarlas primordialmente por los méritos propios de su calidad artística, con independencia de las connotaciones ideológicas o simbólicas que puedan contener, pues de otro modo estaremos estableciendo una censura que privará a generaciones futuras de la posibilidad de su valoración y disfrute desde perspectivas que sin duda serán distintas de las que hoy podemos tener. Por ello, la Comisión insta a las administraciones responsables a conservar un monumento que, junto con su entorno, es sin duda una creación arquitectónica y artística con indudables valores que merece pueda ser analizada y contemplada como patrimonio cultural, con independencia de la interpretación que del mismo se pueda hacer.

5. **Reunión con el Director General de Bellas Artes.** El Sr. Moleón y el Sr. Almagro informan sobre la reunión que mantuvieron el pasado día 30 de mayo con el Director General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes D. Isaac Sastre para tratar sobre la recuperación de la escalera de acceso al Real Observatorio de Madrid. A la reunión también asistieron Dña. María Agúndez, Subdirectora General de Gestión y Conservación de Bienes Culturales, y Dña. Susana Alcalde, Subdirectora General del Instituto del Patrimonio Cultural de España y D. José María Luzón, miembro de esta Comisión. Por parte de los miembros de la Academia se expuso al Director General y a sus colaboradores las vicisitudes del proyecto que se pretende realizar en el entorno del Real Observatorio y que en opinión de la Comisión no resulta apropiado por afectar a las visiones del edificio desde la ciudad y por no abordar la recuperación del cuerpo de escalera de acceso que forma parte del proyecto original de Juan de Villanueva y que actualmente se encuentra enterrado y en proceso acentuado de deterioro. Todo esto se le había hecho llegar al Director a través de los informes realizados por la Comisión. El Director se mostró receptivo a todo lo expuesto y tras un intercambio de informaciones e ideas manifestó su intención de reunirse con representantes del Ministerio de Movilidad Sostenible y Agencia Urbana y del Ayuntamiento de Madrid con el fin de buscar las soluciones más adecuadas a los problemas planteados.
6. **Nueva solicitud de declaración de BIC del Centro Cultural Manuel de Falla en Granada.** El Presidente informa sobre la carta remitida por el Director de la Academia al Delegado Territorial de Turismo, Cultura y Deportes de Granada (ver Anexo) interesando la declaración como BIC del Centro Cultural Manuel de Falla de Granada, obra del Académico José María García de Paredes, reiterando escritos y gestiones anteriores de esta Comisión.
7. **Ruegos, preguntas y proposiciones.** No hubo.

Se levantó la sesión a las 18:40 h.

EL PRESIDENTE,

Fdo.: Pedro Moleón

EL SECRETARIO,

Fdo.: Antonio Almagro

ANEXO AL PUNTO 2-. Presentación, para su envío, y acuerdos sobre los informes solicitados por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la CAM de los expedientes sobre la declaración de BIC de los siguientes bienes:

REAL ACADEMIA de BELLAS ARTES
de SAN FERNANDO

Madrid, 6 de mayo de 2024

Recibida resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, de fecha 28 de febrero del presente año, por la que se incoa expediente de declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento de la antigua fábrica CLESA en Madrid, y escrito de fecha 22 de marzo por el que se solicita informe a esta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre la conveniencia de tal declaración, la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de la Academia, vista la ponencia de D. Pedro Moleón Gavilanes, Académico de número y miembro de la Comisión, en su reunión de fecha 6 de mayo de 2024, acordó emitirlo en los siguientes términos:

Para centrar autores y fechas iniciales, aunque son datos muy conocidos, el edificio de la antigua Central lechera CLESA en Madrid fue proyectado en 1958 por el arquitecto Alejandro de la Sota y el ingeniero agrónomo Manuel Ramos Amieva, tuvo el preceptivo visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en abril de 1961 y se construyó entre 1961 y 1963.

Esta Real Academia celebra que por fin se haya incoado expediente de declaración de BIC en la categoría de Monumento para la obra de De la Sota y Ramos, tras ser requerida tal incoación por diferentes plataformas ciudadanas e instituciones oficiales, entre ellas la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, desde 2012, año en que la Central lechera fue cerrada, y con especial intensidad durante el pasado año 2023.

Ese largo periodo de reivindicación del reconocimiento de Bien de Interés Cultural para el edificio ha visto cómo se derribaban algunas de sus partes integrantes, en concreto el pabellón de transformadores, la nave de recepción de botellas vacías (con su cubierta a dos aguas sobre cerchas de 18 m. de luz) y la parte del bloque de almacén y productos especiales adosada a esa nave, así como la nave de calderas (un cuerpo exento en la esquina sureste de la parcela). Estos derribos podrían hacernos pensar que ha quedado afectado al valor patrimonial del bien, ya que De la Sota explicaba que la idea esencial del edificio consistía en "adaptar cada volumen específico de cada parte del programa de necesidades, tratado con independencia, a un conjunto armónico, en donde no pierde cada parte su propia personalidad" (véase *Alejandro de la Sota*, Madrid, Pronaos, 1989, p. 68). Sin embargo, o precisamente por eso, en lo que se mantiene en pie de ese "conjunto armónico" todavía prevalecen todos los valores arquitectónicos originales, parte a parte y como totalidad actual, ya que perdura la personalidad específica de cada elemento con diferenciación volumétrica, pero también con la continuidad visual y espacial que aporta a sus circulaciones interiores una composición creada mediante autonomías formales y contigüidades de grandes espacios en contacto. Lo fundamental de la obra maestra de De la Sota y Ramos permanece en pie y un "conjunto armónico" sigue presente y vigente todavía.

La incoación del expediente de BIC en categoría de Monumento para la antigua

fábrica CLESA se apoya en una excelente *Memoria técnica* redactada en 2023 por el doctor arquitecto y profesor titular de la UPM Rafael García García por encargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. Dicha *Memoria Técnica* estudia con detalle y rigor el edificio, incluyendo la descripción del bien objeto de la declaración, los valores que justifican la declaración del bien, la delimitación del entorno afectado, la compatibilidad del uso con la correcta conservación del bien y su estado de conservación, así como los criterios de intervención. Con todo ello se manifiesta de acuerdo esta Real Academia, pero quiere insistir aquí en ratificar o matizar los siguientes aspectos que considera importantes:

En relación con los usos admisibles para la reutilización del edificio, especialmente de las naves, todavía en pie, que fueron destinadas en origen a producción (lavado y embotellado) y tratamiento, se habrán de preservar, salvaguardar y proteger obligatoriamente los valores que han llevado a la incoación de expediente como BIC con categoría de Monumento: en el interior de esas naves, las características "grandes luces, diafanidad y regularidad de los espacios del edificio" y las originales "visiones cruzadas" entre naves. Ya que en ambas naves destacan, como elementos fundamentales para la configuración espacial del interior, la forma, la estructura y los materiales de sus lucernarios (hechos de vigas metálicas de directriz quebrada apoyadas sobre ménsulas), estos deberán ser cuidadosamente atendidos en la conservación de la totalidad de sus componentes y materiales. Y en el exterior del edificio se habrán de conservar y proteger especialmente su actual volumen envolvente y los materiales de sus cerramientos.

Sobre posibles derribos, las tabiquerías interiores que fueron levantadas después de que el edificio perdiera su destino original, con el fin de adaptarlo a otras funciones, deberán ser derribadas y, hecho esto, cualquier tipo de subdivisiones o compartimentaciones de los amplios espacios diáfanos actuales ha de considerarse incompatible con los valores de diafanidad y regularidad que hay que mantener. Se aconseja derribar también la construcción en dos alturas que fue añadida en el espacio entre los vestuarios y la galería acristalada del bloque principal, así como la caseta de control de entrada anexa a los vestuarios y la división en dos plantas del espacio que, originalmente de doble altura, correspondía a la nave de recepción de leche.

Como criterios de intervención para un edificio que, en su estado actual, ha sufrido un progresivo deterioro debido al abandono de sus fábricas, derribos parciales y falta de mantenimiento, es urgente acometer las operaciones necesarias destinadas a la consolidación, restauración y conservación de materiales, aparejos y continuidades espaciales originales, pero de forma que todo cuanto se haga esté sometido a los preceptivos criterios de reversibilidad, diferenciación y mínima intervención (*Ley 8/2023 de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid*, artículos 45 y 47).

En relación con el entorno de protección del bien, que en el expediente de incoación "se limita a la parcela en que se ubica el bien protegido y a la parcela que linda con esta y que también forma parte del complejo", esta Real Academia lo considera excesivamente ajustado, incluso aceptando la consideración de que, según el texto del Anexo al expediente de incoación, "No se considera necesario ampliar el entorno al resto de parcelas colindantes, ya que el suelo está clasificado como no urbanizable de especial protección."

Para obtener un régimen urbanístico de protección adecuado, en nuestra opinión al menos la parcela catastral número 19 del PLANO DE DELIMITACIÓN DEL BIEN Y DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN deberá ser incluida completa como superficie propia de ese entorno de protección del bien, no partida en dos por una diagonal que genera un residuo triangular de superficie supuestamente no urbanizable. De este modo, la parcela resultante

ganaría regularidad y semejanza con la forma del recinto al que se ceñía el proyecto original de De la Sota y Ramos en 1958.

Entorno de protección propuesto para el bien: con la parcela catastral nº 19 completa y ampliado a las parcelas 20 y 21.

Decíamos "al menos" porque lo recomendable hoy sería que también las parcelas números 20 y 21 fueran incluidas en ese importantísimo entorno de protección (véase plano adjunto). Así, el perímetro aumentaría la superficie protectora, esto es, ampliaría el límite de salvaguarda de la percepción del bien para evitar que obstáculos de cualquier tipo puedan afectar a la comprensión visual de su contexto más inmediato y, sobre todo, para mantenerlo en un estado más próximo al que configuraba, tras sucesivas ampliaciones, la parcela de lo que había sido la Central lechera Clesa cuando en 2012 fue abandonado el edificio.

Tras lo anteriormente expuesto, y con las recomendaciones explicadas, la antigua fábrica CLESA en Madrid merece claramente gozar de la protección legal que garantizará en el futuro su adecuada conservación, por lo que en opinión de esta Real Academia está plenamente justificada su declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento.

Por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico:
Pedro Moleón Gavilanes (presidente)
Antonio Almagro Gorbea (secretario)

REAL ACADEMIA de BELLAS ARTES
de SAN FERNANDO

Madrid, 15 de abril de 2024

Recibida resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, de fecha 27 de febrero del corriente año, por la que se incoa expediente de declaración como Bien de Interés Cultural la Iglesia parroquial de San Vicente Mártir en Braojos de la Sierra (Madrid) en la categoría de Monumento, y escrito de fecha 20 de marzo por el que se solicita informe a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre la conveniencia de dicha declaración, la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de la Academia, vista la ponencia de D. Antonio Almagro Gorbea, Académico de número y miembro de la Comisión, en su reunión de fecha 15 de abril, acordó emitirlo en los siguientes términos:

La iglesia parroquial de San Vicente Mártir de Braojos es un edificio de sobria presencia que se levanta exento en lugar separado del centro civil de la población. Su morfología, un tanto compleja, es el resultado de un proceso histórico de construcción en distintas etapas que han ido transformando lo existente, pero dejando huella del pasado. Se puede vislumbrar un primer edificio de estructura muy simple, seguramente de nave única y cubierta de madera. Es probable que ese primer templo se ampliara hacia los pies con partes que hoy perduran incluyendo una puerta hacia el oeste sobre la que se levantó una espadaña sobre el hastial de ese lado. Esta fachada quedó embebida en la torre levantada hacia finales del siglo XV o comienzos del XVI con una imagen muy propia de este tipo de torres que destacan como hito visual en la población y el entorno. En su parte baja alberga una capilla con bóveda de ojivas sobre la que existen otros tres espacios, el primero cubierto con bóveda de cañón y los otros dos con estructuras de madera. El superior, cuerpo de campanas, presenta dobles arcos en cada frente. Destaca en la sobria fábrica de mampostería de esta torre la protuberancia que produce en su frente meridional el volumen en que se aloja la escalera de caracol que comunica el segundo y el tercer nivel, solución un tanto original, que arranca de un cuerpo cónico rematado en su parte baja por un caveto circular con pequeñas bolas prominentes, único rasgo estilístico que permite su datación.

El cuerpo principal de la iglesia es fruto de una intervención que pretendió su casi total renovación, pero que quedó inacabada, realizada en la primera mitad del siglo XVII a cargo del maestro Juan de la Verde y bajo el patrocinio de distintas ramas de la familia Vargas. Este proyecto comprendía una cabecera con crucero de formas prismáticas, con cúpula central sobre pechinas y sin tambor ni ventanas, ubicada bajo una cubierta de pabellón; de los tres brazos, el que acoge la capilla mayor se cubre con bóveda de cañón con lunetos mientras los dos brazos laterales se cierran con bóvedas de arista, todas con resaltes marcando nervios y casetones. Los cuatro pilares torales son de fina cantería con forma apilastrada.

El proyecto debía incluir la construcción de tres naves separadas por arquerías sobre columnas con capiteles dóricos y sin entablamento. Sólo se llegó a construir la arquería del lado

1

de la epístola y, por tanto, la iglesia en la actualidad cuenta solo con dos naves. La nave lateral se cubre con estructura de madera de colgadizo de factura moderna, mientras la central tiene una cubierta, también moderna, que imita bastante torpemente una armadura de par y nudillo en la que solo los tirantes son originales. A los pies de la nave central hay un coro alto sobre estructura de madera. En el frente meridional quizás contó en algún momento con un pórtico abierto, como suele haber en tantos edificios similares, aunque hoy está transformado en una crija que alberga un vestíbulo de acceso al templo y otras dependencias auxiliares.

Destaca dentro de este templo el conjunto de retablos, de los siglos XVII y XVIII entre los que cabe mencionar el ubicado en el lado este del crucero meridional, obra del escultor Gregorio Fernández y el pintor Vicente Carducho. También en el retablo de San Sebastián situado hoy en el lateral izquierdo de la nave principal, hay incrustados dos fragmentos de tablas hispanoflamencas de finales del siglo XV, provenientes sin duda de otro conjunto hoy perdido. Algunas piezas y ornamentos litúrgicos, sin excesivo valor, forman parte también de mobiliario del templo, según recoge la memoria incluida en el expediente para la declaración. A diferencia de lo ocurrido en tantas otras poblaciones, todo este mobiliario se ha salvado de las destrucciones que a lo largo de la historia han asolado tantos templos que se han visto privados de su imagen original, lo que sin duda acrecienta su valor histórico y artístico.

Esta iglesia, aunque modesta como obra de carácter rural, es una muestra interesante de la arquitectura religiosa del siglo XVII con elementos que han pervivido de construcciones precedentes, y es sin duda merecedora de una protección que garantice la conservación del legado histórico y artístico que atesora.

Por todo lo antes expuesto, la Iglesia de San Vicente Mártir de Braojos de la Sierra bien merece gozar de la protección legal que garantice en el futuro su adecuada conservación, por lo que a entender de esta corporación se justifica su declaración como Bien de Interés Cultural.

Por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico:
Pedro Moleón Gavilanes (presidente)
Antonio Almagro Gorbea (secretario)

Vista del frente meridional de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir de Braojos de la Sierra

Puerta de entrada de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir de Braojos de la Sierra

Lado norte de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir de Braojos de la Sierra

Torre de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir de Braojos de la Sierra

Cabecera de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir de Braojos de la Sierra

Cabecera y sacristía de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir de Braojos de la Sierra

Techo de la nave central de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir de Braojos de la Sierra

Vista de las naves de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir de Braojos de la Sierra desde el coro

Vista de la nave central de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir de Brajos de la Sierra desde el crucero

Arquería de separación de las naves de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir de Brajos de la Sierra

Nave central de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir de Braojos de la Sierra desde el presbiterio

Lado norte del crucero de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir de Braojos de la Sierra

Retablo mayor de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir de Braojos de la Sierra

Retablo del lado meridional del crucero de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir de Braojos de la Sierra

REAL ACADEMIA de BELLAS ARTES
de SAN FERNANDO

Madrid, 6 de mayo de 2024

Recibida resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, de fecha 27 de febrero del presente año, por la que se incoa expediente de declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto de Bienes Muebles del Relicario del Santísimo Sacramento en Boadilla del Monte, y escrito de fecha 20 de marzo por el que se solicita informe a esta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre la conveniencia de dicha declaración, la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de la Academia, vista la ponencia de D. Pedro Moleón Gavilanes, Académico de número y miembro de la Comisión, en su reunión de fecha 6 de mayo, acordó emitirlo en los siguientes términos:

Esta Real Academia celebra el hallazgo del relicario de referencia, que constituye un conjunto de relevante valor patrimonial para Madrid, tanto por la singularidad de su existencia como por el contenido de bienes de valor histórico-artístico que reúne en una misma sala diseñada al efecto.

En el expediente de incoación de BIC en la categoría de Conjunto de Bienes Muebles se incluye como Anexo I un buen informe con la "Descripción del bien objeto de la declaración" y un Anexo II con el "Inventario del Relicario".

En el primer anexo se menciona que para el nuevo montaje del Relicario en su actual ubicación, el monasterio de religiosas bernardas de Boadilla, "fueron trasladados todos los bienes que conforman el conjunto, incluidos los paneles de madera que cubren sus paredes, que fueron adaptados", pero no se explica en qué consistió la mencionada adaptación ni qué alteración del original llevó consigo, si es que la hubo, aunque poco después se lee la tranquilizadora afirmación de que "la habitación relicario conserva las trazas originales de los tiempos de su fundación". También, en el mismo párrafo, se lee que entre las 259 piezas que integran hoy el relicario, "algunas de notable calidad artística", ha habido "modificaciones de algunas obras", pero no se menciona en ese anexo a cuáles han afectado esas modificaciones ni cuál ha sido el alcance de cada una de ellas, cosas que tampoco se detallan en el inventario final al aportar los datos individuales de cada una de las obras pieza a pieza.

En cualquier caso, nos ha resultado muy importante saber que la protección que la Comunidad de Madrid quiere dar al bien está motivada por la posibilidad de su traslado si se produce el abandono del edificio en el que está actualmente montada la sala-relicario por parte de la comunidad de religiosas bernardas del Monasterio del Santísimo Sacramento en Boadilla del Monte. Sea el que sea finalmente el lugar del nuevo montaje de la sala relicario, el fin último de esta incoación, además del reconocimiento de los valores intrínsecos que justifican la declaración del BIC como Conjunto de Bienes Muebles, está dirigido a conservar no sólo los bienes uno a uno, sino, fundamentalmente, el concepto de conjunto que está

obligadamente asociado a la posición que cada pieza presenta, en su montaje actual, en relación con las demás piezas.

La sala-relicario está compuesta de partes fijas que tienen la garantía de poder volver a su posición actual, se monte donde se monte la sala. Ocurre así con los paneles de paredes y techo y con todos los elementos fijados a ellos, como molduras, pilastras, vitrinas, ménsulas y arcones o cofres sobre repisas, lo cual crea un variado repertorio de piezas que podríamos calificar como de carácter inmueble, al menos tanto como lo son el altar y el retablo de la pared norte o el armario de la pared sur.

Pero además de los elementos del carácter inmueble mencionados, con posiciones obligadas, ya que están y estarán condicionadas siempre por la configuración propia de la sala y el diseño original de su envoltente de paredes y techo, hay otros elementos susceptibles de variar su posición en función de cada montaje que se realice. Son piezas claramente muebles, en sentido literal, que pueden variar su posición o intercambiarla con otra al poder ser movidas de las estanterías o baldas de apoyo sobre las que se encuentran, pero que deberían tener una posición relativa bien definida en la sala para crear diálogos, interrelaciones, interacciones, agrupaciones temáticas, tipológicas o cronológicas, según el criterio de ordenación que se quiera manejar al presentarlas en una disposición concreta que va más allá de la identidad individual que atorga a cada una el inventario del Anexo II.

Lo que esta Real Academia propone y recomienda, por tanto, es que se realice para la sala-relicario del Santísimo Sacramento actualmente montada en Boadilla del Monte un levantamiento dibujado o fotogramétrico de la disposición espacial del conjunto de las piezas que lo componen, para que quede claramente registrada gráficamente, en cada uno de los cuatro alzados de la sala, la posición relativa de cada una de ellas en relación con las demás. Y esto para conocer el estado actual de la sala como espacio expositor de una colección de reliquias ordenadas, no acumuladas o amontonadas, y poder reproducirlo siempre igual cuantas veces el relicario sea desmontado y montado de nuevo.

Con la recomendación anterior y por todo lo antes expuesto, el Relicario del Santísimo Sacramento en Boadilla del Monte merece gozar de la protección legal que garantice su adecuada conservación futura, por lo que a entender de esta Real Academia se justifica plenamente su declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto de Bienes Muebles.

Por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico:
Pedro Moleón Gavilanes (presidente)
Antonio Almagro Gorbea (secretario)

REAL ACADEMIA de BELLAS ARTES
de SAN FERNANDO

Madrid, 6 de mayo de 2024

Recibida resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, de fecha 27 de febrero del presente año, por la que se incoa expediente de declaración como Bien de Interés Patrimonial de la pintura Jardines de Aranjuez, obra de Santiago Rusiñol i Prats, y escrito de fecha 20 de marzo por el que se solicita informe a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre la conveniencia de tal declaración, la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de esta Real Academia, vista la ponencia de D. Pedro Moleón Gavilanes, Académico de número y miembro de la Comisión, en su reunión de fecha 6 de mayo, acordó emitirlo en los siguientes términos:

La "Descripción y justificación de los valores del bien que motivan su declaración como Bien de Interés Patrimonial", aportada por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid contiene el dato del autor, ya que estamos ante una obra firmada en el ángulo inferior izquierdo "S. Rusiñol", y señala que fue pintada en 1899 sin razonar tal año. Incluye también el informe de estado de conservación de la pintura y la relación de las exposiciones de las que ha formado parte. Sólo echamos en falta conocer, para tener la información completa, los motivos para la incoación como Bien de Interés Patrimonial, esto es, si se hace a petición del propietario de la pintura, para evitar su exportación o por iniciativa propia del Área de Catalogación de Bienes Culturales de la Subdirección de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, ya que cada uno de estos motivos puede buscar un diferente efecto y es importante saber en qué sentido se informa para prever el alcance de la incoación, y cuál es la procedencia de la obra o, dicho de otro modo, quiénes han sido sus propietarios hasta llegar al actual; esto último para conocer su vinculación a las colecciones españolas.

Finalmente, aunque la mencionada "Descripción y justificación" acredita que el alto valor histórico y artístico del bien lo hace merecedor de la protección que lleva consigo su declaración como Bien de Interés Patrimonial de la Comunidad de Madrid, esta Comisión académica ha considerado necesario, y obligado para llegar a una conclusión definitiva, tener una visión directa del cuadro, pero, a pesar de haber realizado las gestiones oportunas, no ha podido conseguirlo, por lo que no puede pronunciarse para garantizar ni la autoría de Santiago Rusiñol ni la autenticidad de la obra.

Por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico:
Pedro Moleón Gavilanes (presidente)
Antonio Almagro Gorbea (secretario)

REAL ACADEMIA de BELLAS ARTES
de SAN FERNANDO

Madrid, 6 de mayo de 2024

Recibida resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, de fecha 27 de febrero del presente año, por la que se incoa expediente de declaración como Bien de Interés Patrimonial de la pintura *Gitana meditando*, obra de Isidro Nonell Monturiol, y escrito de fecha 20 de marzo por el que se solicita informe a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre la conveniencia de tal declaración, la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de esta Real Academia, vista la ponencia de D. Pedro Moleón Gavilanes, Académico de número y miembro de la Comisión, en su reunión de fecha 6 de mayo, acordó emitirlo en los siguientes términos:

La "Descripción y justificación de los valores del bien que motivan su declaración como Bien de Interés Patrimonial", aportada por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, es concisa, pero contiene el informe razonado de autor y fecha, ya que estamos ante una obra firmada y fechada en anverso y reverso por Nonell en 1906, e incluye el informe de estado de conservación de la pintura y la relación de las exposiciones de las que ha formado parte. Sólo echamos en falta conocer, para tener la información completa, los motivos para la incoación como Bien de Interés Patrimonial, esto es, si se hace a petición del propietario de la pintura, para evitar su exportación o por iniciativa propia del Área de Catalogación de Bienes Culturales de la Subdirección de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, ya que cada uno de estos motivos puede buscar un diferente efecto y es importante saber en qué sentido se informa para prever el alcance de la incoación, y cuál es la procedencia de la obra o, dicho de otro modo, quiénes han sido sus propietarios hasta llegar al actual; esto último para conocer su vinculación a las colecciones españolas.

Finalmente, aunque la mencionada "Descripción y justificación" acredita que el alto valor histórico y artístico del bien lo hace merecedor de la protección que lleva consigo su declaración como Bien de Interés Patrimonial de la Comunidad de Madrid, esta Comisión académica ha considerado necesario, y obligado para llegar a una conclusión definitiva, tener una visión directa del cuadro, pero, a pesar de haber realizado las gestiones oportunas, no ha podido conseguirlo, por lo que no puede pronunciarse para garantizar ni la autoría de Isidro Nonell ni la autenticidad de la obra.

Por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico:
Pedro Moleón Gavilanes (presidente)
Antonio Almagro Gorbea (secretario)

REAL ACADEMIA de BELLAS ARTES
de SAN FERNANDO

Madrid, 6 de mayo de 2024

Recibida resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, de fecha 27 de febrero del presente año, por la que se incoa expediente de declaración como Bien de Interés Patrimonial de la pintura *Paisaje con montañas, palacio y jardín*, obra atribuida a Lucas van Gassel, y escrito de fecha 20 de marzo por el que se solicita informe a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre la conveniencia de tal declaración, la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de esta Real Academia, vista la ponencia de D. Pedro Moleón Gavilanes, Académico de número y miembro de la Comisión, en su reunión de fecha 6 de mayo, acordó emitirlo en los siguientes términos:

El Anexo a la solicitud del informe de esta Real Academia incluye una memoria con la "Descripción y justificación de los valores del bien que motivan su declaración como Bien de Interés Patrimonial" que no aporta la información necesaria para justificar dicha declaración.

En esa memoria ya se dice que el bien forma parte de una serie conocida de once obras de diferentes autores trabajando entre 1530 y 1560 sobre el mismo tema, quizá el que se utiliza aquí como título: *Paisaje con montañas, palacio y jardín*, aunque también se dice que hay una "denominación accesoria" que alude a la historia de David y Betsabé como tema de fondo. De los once ejemplares, se dice en la memoria que cuatro de ellos están firmados por Lucas van Gassel, aunque hay otros del mismo asunto pintados por Herri Met de Bles o Jan van Amstel.

La obra que informamos está atribuida a Lucas van Gassel en la mencionada "Descripción y justificación..." del Anexo citado, pero en ningún momento se razona esa atribución. Por ejemplo, no se coteja la pintura objeto de la incoación de expediente de BIP con las cuatro versiones firmadas por el pintor brabantón, recurso sencillo para obtener analogías o semejanzas que respalden aquella atribución. Tampoco se compara con obras de Herri Met de Bles o Jan Van Anstel de igual temática ni se explica o conjetura cuál de las once obras conocidas sobre el mismo asunto es la original y cuáles las réplicas, las copias o las versiones más o menos libres, todo lo cual tendría una influencia decisiva a la hora de poder valorar y refrendar la incoación del expediente de BIP para la pintura que se nos ofrece como atribuida a Van Gassel.

En opinión de esta Real Academia, el expediente que se nos ha trasladado por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid está claramente incompleto. No sólo en los aspectos ya mencionados, esto es, sin estudio comparado y razonado de probable atribución o autoría. Además, se echa en falta conocer la motivación que en origen lleva a la propuesta emitida por el Área de Catalogación de Bienes Culturales de la Subdirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid para incoar para esa pintura expediente de BIP. ¿Se ha hecho a solicitud del actual propietario de la obra,

o para hacerla inexportable, o por iniciativa propia? Cada uno de estos motivos puede buscar un diferente efecto y es importante saber en qué sentido se informa para prever el alcance de la incoación. Y también se echa en falta conocer, especialmente en una obra de escuela y autor foráneo, cuál es el arraigo de la pintura en España y su vinculación con colecciones españolas, es decir, cuál es su procedencia o, dicho de otra forma, quiénes fueron, hasta donde sea posible conocerlo, sus anteriores propietarios. Y todo lo anterior para poder valorar, junto a su valor artístico intrínseco, también su valor histórico.

Finalmente, hemos hecho las gestiones necesarias para poder tener una visión directa del cuadro, pero no ha sido posible conseguirlo.

En consecuencia, ante la imposibilidad de poder ver y analizar directamente la obra, no podemos acreditar ni la atribución a Lucas van Gassel ni su autenticidad y, por tanto, considerando también la falta de información sobre los ya mencionados aspectos que, siendo relevantes, no figuran en la anexa "Descripción y justificación de los valores del bien...», no estamos en disposición de informar favorablemente la conveniencia de incoar expediente de Bien de Interés Patrimonial a la pintura *Paisaje con montañas, palacio y jardín*.

Por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico:

Pedro Moleón Gavilanes (presidente)

Antonio Almagro Gorbea (secretario)

ANEXO AL PUNTO 6-. Nueva solicitud de declaración de BIC del Centro Cultural Manuel de Falla en Granada.

REAL ACADEMIA de BELLAS ARTES
de SAN FERNANDO

DIRECTOR

Sr. D. Fernando Egea Fernández-Montesinos
Delegado Territorial de Turismo, Cultura y Deporte
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte
Junta de Andalucía

Madrid, 23 de abril de 2024

Estimado señor:

Tengo el gusto de dirigirme a usted en relación con un asunto en el que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando está interesada desde hace veinte años, concretamente desde febrero de 2004, cuando se iniciaron los trámites para la incoación del expediente de declaración de BIC del Centro Cultural Manuel de Falla en Granada, obra de importancia capital dentro de la enorme labor desarrollada por quien fue académico de número de esta corporación, el arquitecto D. José María García de Paredes.

El mérito artístico de la arquitectura del edificio y su reconocimiento nacional e internacional hacen de la obra una clara merecedora de su designación como BIC con la categoría de Monumento y, además, la incoación del expediente de declaración le otorgaría una protección mayor que la que le otorgan desde 2004 tanto su inscripción en el *Catálogo General de Patrimonio Andaluz* como "Bien de catalogación general" como su localización en Zona Patrimonial por su proximidad a la Alhambra.

Por todo lo anterior, esta Real Academia solicita de nuevo el reconocimiento de BIC con categoría de Monumento del Centro Cultural Manuel de Falla en Granada.

Saludos cordiales,

Tomás Marco